

CZU: 347.63

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19951291>

OBLIGAȚIA PĂRINȚILOR DE A ACȚIONA ÎN INTERESUL MINORULUI IMPLICAT ÎN RAPORTURI JURIDICE ÎN CALITATE DE CONSUMATOR

Ana-Adriana MANEA,

doctorandă, notar stagiar în cadrul Camerei Notarilor,
Craiova, România,
anaadriana_manea@yahoo.com,
<https://orcid.org/0009-0004-7669-9038>

REZUMAT. *Protecția drepturilor și libertăților omului a constituit, de veacuri, o preocupare a dreptului, indiferent de sistemul pe care-l formează (public sau privat), ce ramură reprezintă sau ce categorie de interese apără. Cu toate acestea, de fiecare dată devenea dificil de formulat cadrul legislativ atunci când în centru intereselor ce se cereau a fi reglementate, apăreau anumite categorii de subiecți, anume minorii, numiți de unele ramuri ale dreptului ca fiind subiecți speciali. Respectiv, dreptul penal a evitat să tragă la răspundere minorii în vârstă de până la 14 ani, dreptul procesual penal și civil a impus reprezentarea legală a minorilor în fața actelor de justiție, dreptul civil a consacrat o capacitate restrânsă de exercițiu a minorilor în raporturi juridice, etc. Însă, nu astfel au procedat și alte ramuri sau subramuri ale dreptului, vorbim aici despre domeniul protecției consumatorului, unde să țină cont de specificul relațiilor dintre consumatorii minori și operatorul economic. Mai cu seamă, o problemă aparte este cea a obligativității părinților de a acționa întru apărarea intereselor copiilor minori și a responsabilizării pentru inacțiune.*

Cuvinte-cheie: *minor, părinte, reprezentant legal, consumator, produse, servicii, reclamație, justiție, obligație, prejudiciu, sancțiune.*

PARENTS' OBLIGATION TO ACT IN THE INTEREST OF THE MINOR INVOLVED IN LEGAL RELATIONS AS A CONSUMER

SUMMARY. *The protection of human rights and freedoms has been a concern of law for centuries, regardless of the system it forms (public or private), which branch it represents or which category of interests it defends. However, it became increasingly difficult to formulate the legislative framework when certain categories of subjects appeared at the center of the interests that were required to be regulated, namely minors, named by some branches of law as special subjects. Accordingly, criminal law avoided holding minors under the age of 14 liable, criminal and civil procedural law imposed*

the legal representation of minors before acts of justice, civil law established a limited capacity for exercise of minors in legal relations, etc. However, other branches or sub-branches of law did not proceed in this way, we are talking here about the field of consumer protection, where it should take into account the specifics of the relations between minor consumers and the economic operator. In particular, a separate issue is that of the obligation of parents to act in defense of the interests of minor children and of accountability for inaction.

Keywords: minor, parent, legal representative, consumer, products, services, complaint, justice, obligation, damage, sanction.

Introducere

De fiecare dată, în procesul reglementării, cel mai sensibil compartiment a fost cel al identificării categoriilor de interese ale minorilor ce urmează a fi apărute, dar mai mult, a căilor de apărare, a procedurilor judiciare și extrajudiciare, a modului de acțiune ce se impune reprezentanților legali în vederea protecției acestora contra faptelor ilicite, raporturilor juridice meschine ce ar profita de incapacitatea de a înțelege adevărata lor valoare juridică.

Evident, de-a lungul timpului s-au reușit multe în a se înțelege care sunt prioritățile specifice în materie de protecție a drepturilor copiilor minori, fiind impuse un șir de atribuții și responsabilități în sarcina părinților.

Bunăoară, legislația civilă intervine pe segmentul reprezentării legale a minorului în raporturi juridice, însă nu trebuie să uităm de faptul că potrivit art. 28 al Codului civil, minorul poate încheia o categorie de acte juridice de sine stătător¹, iar printre acestea sunt și actele prin care poate procura bunuri de mică valoare. Discutăm aici despre capacitatea de exercițiu restrânsă a minorilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, indiferent de gradul de dezvoltare intelectuală a minorului, de gradul de educație sau chiar de experiența sa personală în domenii mai înguste, de capacitatea de a judeca și de a aprecia lucrurile la justa lor valoare [2, p. 44]. Prin urmare, dacă un minor în vârstă de 9 ani procură ciocolată, actul de vânzare-cumpărare este considerat valabil încheiat, deci, produce efecte juridice, iar părinții nu pot interveni în vederea desfacerii lui. Însă, cum se va proceda în cazul în care același minor a fost afectat prin încheierea actului juridic în discuție, adică a fost înșelat, consimțământul lui a fost viciat, produsul este neconform, de

¹ În temeiul art. 28 alin. 2 CC, minorul în vârstă de la 7 la 14 ani este în drept să încheie de sine stătător: a) acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul încheierii lor; b) acte juridice de obținere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau înregistrarea de stat a drepturilor apărute în temeiul lor; c) acte de conservare.

proastă calitate etc.

Întrebarea este, va putea acționa pe comerciant în judecată de sine stătător, în condițiile în care legea procesual civilă atribuie capacitate de exercițiu al drepturilor procedurale civile doar persoanelor fizice de la vârsta de 18 ani¹? Răspunsul evident și firesc este că nu. Respectiv, drepturile, libertățile și interesele legitime ale minorilor cu vârsta de până la 14 ani, chiar și a celor de până la 18 ani, sunt apărute în instanța judecătorească de reprezentanții legali ai acestora (art. 58 alin. 6 CPC).

Însă, nu întotdeauna părinții acționează atunci când este încălcat un drept al minorului fie că are vârsta cuprinsă între 7 și 14 sau 14 și 18 ani, iar minorul afectat nu poate interveni de sine stătător din cauza incapacității sale procesuale.

De obicei, aceste impedimente și inacțiuni ale părinților pot fi întâlnite în situații de încălcare a diferitor categorii de interese ale minorului, însă cele mai frecvente sunt cele în materie de consum, care acoperă necesitățile curente ale minorilor și care sunt admise în raporturile în care se află singuri în fața comerciantului. Or, alta este situația când actul juridic este încheiat de către părinți în numele minorilor (cazul minorilor în vârstă de până la 7 ani) sau cu încuviințarea părinților (cazul minorilor în vârstă cuprinsă între 14-18 ani). În acest caz, aceștia reacționează cu mai multă promptitudine, deoarece resimt imediat și personal lezarea drepturilor concomitente (dreptul părintelui cumpărător, dar și al copilului care va consuma produsul), în comparație cu cazurile în care minorii ce încheie personal acte juridice de consum.

Astfel, ideea centrală a prezentei lucrări se concentrează asupra consacării juridice a obligației părintești de a acționa, prin toate mijloacele procesuale și extrajudiciare, în vederea garantării drepturilor copiilor minori aflați la întreținere atunci când aceștia devin parte a raporturilor comerciale în calitate de consumatori.

Scopul articolului este de a conștientiza necesitatea părinților de a acționa în vederea apărării drepturilor copiilor minori în calitatea lor de consumatori. Pentru aceasta este nevoie de o corelare mai strictă a normelor din domeniul protecției consumatorului cu cele ale legislației civile, legislației familiei, legislației în domeniul protecției sociale, precum și cu legislația privind drepturile copilului.

¹ Potrivit art. 58 alin. 1 din CPC, capacitatea de a-și exercita în volum deplin, personal sau printr-un reprezentant drepturile și obligațiile procedurale în judecată (capacitatea de exercițiu al drepturilor procedurale civile) o au persoanele fizice de la vârsta de 18 ani, precum și persoanele juridice, iar în cazurile prevăzute de lege, entitățile care nu au personalitate juridică, dar dispun de organe de conducere proprii.

Așadar, studiul de față se axează, în mod prioritar, pe ideea consacării juridice a obligativității părinților de a acționa, pe toate căile, în apărarea intereselor copiilor minori în fața comercianților, producătorilor și prestatorilor de servicii și impunerea de sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor impuse prin lege.

Metodele și materiale aplicate în cadrul cercetării se particularizează prin importanța și utilitatea lor teoretică recunoscută, dintre aceste fiind utilizate cu preponderență: metoda analizei, metoda istorică, metoda sintezei, metoda deducției, metoda sistemică, metoda comparativă

Discuții și rezultate obținute cu ocazia examinării problematicei legate de ocrotirea minorilor de eventuale încălcări în relațiile cu consumatorii vor fi prezentate în următoarea consecutivitate:

- examinarea principiilor ce fundamentează instituția ocrotirii părintești, dar și ideea de impunitate a unor obligații în sarcina părinților de întreținere a copiilor minori;
- analiza reglementărilor actuale ce garantează drepturilor copiilor la întreținere și apărare din partea părinților;
- identificarea deficienței cadrului legislativ actual în asigurarea deplină a drepturilor consumatorului minor;
- recomandarea și argumenta necesității de a obliga părinții să acționeze în apărarea intereselor minorilor în calitate de consumatori.

Așadar, în plan internațional, consacrarea juridică a obligațiilor părintești de a întreține copii lor minori, sub toate aspectele, este susținută de prevederile Convenției ONU privind drepturile copilului, unde la art.18 alin. (2) se menționează că „părinții sau, după caz, reprezentanții săi legali, sunt principalii responsabili de creșterea și dezvoltarea copilului. Aceștia **trebuie să acționeze**, în primul rând, în interesul suprem al copilului” [7].

Deci, din sintagma „trebuie să acționeze”, sesizăm caracterul imperativ al normei citate, în baza căreia părinții au obligația de a acționa în apărarea intereselor supreme ale minorilor, iar unul din acestea ar fi accesul la produse și servicii sigure, inofensive și de calitate, precum și la garantarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația în domeniul protecției consumatorilor.

Un aspect importat ce se cere a fi precizat între aceste rânduri, este cel al informării corecte a minorului, iar pentru aceasta informația trebuie să fie adaptată și la înțelesul copiilor care vor decide singuri să achiziționeze un anumit produs. Prin urmare, atunci când citim textul normei de la art. 6 lit. e) din Legea 105/2003 care impune producătorul și comerciantul să ofere *informații complete, corecte și precise privind produsele, serviciile achizițio-*

nate, observăm că legiuitorul, cumva, omite din vedere minorul beneficiar al acestor informații. Or, pentru vârsta lui (7-14) informația despre produs trebuie prezentată într-un stil care să fie și pe înțelesul minorului.

În context, ar fi binevenită completarea normei de la art. 6 lit. e) din Legea 105/2003 în următoarea variantă: *informații complete, corecte, precise și accesibile tuturor categoriilor de consumatori privind produsele, serviciile achiziționate.*

Revenind la normele generale ce urmăresc asigurarea drepturilor copiilor minori la întreținere și apărare din partea părinților, ținând seama de tematica abordată cu ocazia scrierii prezentului articol, ne vom opri doar asupra obligației părintești de a acționa în numele copiilor lor minori în raporturi cu terții.

Astfel, potrivit art. 61 alin. 2 CF, părinții sunt reprezentanții legali ai copiilor lor și acționează în numele lor în relațiile cu toate persoanele fizice și juridice, inclusiv în autoritățile administrației publice și instanțele judecătorești, fără a avea nevoie de împuterniciri speciale.

Simpla întrebare ce ne apare după examinarea acestei norme, este dacă ea se referă la **dreptul** sau **obligația** părinților de a acționa în numele copiilor minori în relațiile cu toate persoanele fizice și juridice...?

Evident, prin lipsa unor concretizări, se lasă a se înțelege că părinții sunt în drept să acționeze în numele copiilor, în condițiile în care norma se expune, la general, despre reprezentarea minorilor în raport cu terții fără a concretiza anumite împrejurări concrete (exercitarea unor drepturi în numele lor sau apărarea intereselor legitime). Mai mult, norma la care ne referim, structural, se află în rândul normelor ce prevăd drepturile părinților, deși capitolul 11 unde este localizat art. 61 din Codul familiei este intitulat ca „drepturile și obligațiile părinților”. Însă, nu e aceasta cea mai importantă observație, ci faptul că legiuitorul ar trebui să prevadă expre obligația părinților de a acționa în raport cu terții în vederea apărării intereselor minorului.

De ce susținem această idee, pentru că în realitate, părinții omit să acționeze în judecată pe producător sau comerciant atunci când este încălcat un drept al consumatorului minor. Fie că, în opinia unor părinți, acea încălcare nu este gravă, ori că nu au timp de a se ocupa de acest aspect, fie că nu dispun de mijloace, fapt ce de multe ori duce la decizia lor de a nu acționa, când e de interesul copilului ca aceștia să acționeze prin toate mijloacele legale, în virtutea faptului că acesta este minor, chiar dacă aceiași încălcare în raport cu părintele ar fi una inofensivă.

În contextul dat, am sugera legiuitorului să revadă textul normei de la art. 61 alin. (2) CF în scopul obligării părinților de a acționa în raport cu terții în procesul de reprezentare a minorului, iar în concret să completeze norma

după cum urmează: *părinții sunt reprezentanții legali ai copiilor lor fiind obligați* să acționeze în numele lor în relațiile cu toate persoanele fizice și juridice, inclusiv în autoritățile administrației publice și instanțele judecătorești...

Bine, avem reglementat de legea familiei și posibilitate acționării de sine stătătoare a minorului prin intermediul organului de tutelă¹, în cazul în care părinții nu o fac, însă vedem că părinții rămân nesancționați pentru inacțiunea lor în apărarea juridică a intereselor minorului.

Deci, în vederea responsabilizării părinților pentru inacțiunea de apărare a intereselor minorului, inclusiv și cele legate de încălcarea normelor cu privire la protecția consumatorului, mai este necesară și reglementarea obligativității acestora de a acționa, urmată de răspundere pentru neexecutare.

În acest sens, considerăm că și art. 53 din CF alin. (5) urmează a fi completat cu fraza II care va avea următorul conținut: *părinții poartă răspundere pentru inacțiunea lor în apărarea intereselor litigiile ale copiilor minori.*

Și totuși, în pofida unui cadru juridic ce se pretinde a fi destul de cuprinzător în materia protecției copilului, observația noastră se răsfrânge și asupra lipsei unei corelații stricte între drepturile copiilor și obligațiile părintești, unde drepturile ar trebui să fie izvoare de obligații părintești. Mai mult, deși sunt recunoscute unanim obligațiile părinților de a-și întreține copiii minori, sunt definite de doctrină, azi nu identificăm cu precizie care ar fi conținutul acestei întrețineri, limitele și mijloacele cu care trebuie să acționeze părinții în vederea asigurării ei.

În aceste împrejurări examinate, susținem de altfel, așa cum identificăm și în literatura de specialitate, că obligația de întreținere ce se incumbă părinților minorului are un caracter mult mai complex decât se pare [1, p. 310], este mult mai cuprinzătoare comparativ cu îndatorirea limitată la asigurarea întreținerii potrivit dreptului comun [22, p. 52].

De asemenea, obligația părinților de a acționa producătorul sau comerciantul în cazul în care s-au încălcat drepturile consumatorului minor, se impune însăși din noțiunea acesteia. Or, doctrina subliniază că obligația legală de întreținere este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloace necesare traiului.

Cu atât mai mult, impunerea juridică a obligației de întreținere urmărește scopul ajutorării persoanei apropiate (copilului minor) aflate în nevoie

¹ Potrivit art. 53 alin. 5 din Codul Familiei, în cazul încălcării drepturilor și intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinți (a unuia dintre ei) a obligațiilor de întreținere, educație și instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părintești, copilul poate să se adreseze de sine stătător autorității tutelare teritoriale pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, iar de la vârsta de 14 ani – instanței judecătorești.

de a-și procura cele necesare traiului [8, p. 443], iar pentru părinții acordă mijloace financiare minorului pentru a-și procura singur anumite categorii de bunuri la anumită vârstă, tot ei trebuie să reacționeze în numele lor în cazul în care li- s-a încălcat un drept din categoria drepturilor consumatorului.

Acestea fiind constatate, reiterăm că în pofida dezvoltării legislației pe toate segmentele, mai rămâne azi a fi sesizată lipsa obligației de a acționa în numele minorului în cazul încălcării diferitor categorii de drepturi, în special cele cu caracter patrimonial.

De altfel, legislația ce garantează drepturile copiilor consacră unele principii ce ar fundamenta și ideea responsabilizării părinților pentru inacțiunea lor în întreținerea și apărarea intereselor legitime ale copiilor minori. Or, în temeiul art.4 lit. d) din Legea nr. 370/2023 [9] *dreptul prioritar al părinților de a-și educa copiii conform propriilor convingeri* este garantat de rând cu *instituirea responsabilității părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești*.

În opinia noastră, acest drept al părinților trebuie reglementat printr-o normă aparte de cea care prevede responsabilitatea lor pentru neexecutarea obligațiilor părintești. Iar pe aceasta din urmă s-ar construi și ideea cu privire la obligativitatea părinților de a acționa în interesul minorului în cazul încălcării diferitor categorii de drepturi, inclusiv cele legate de protecția consumatorului.

Deci, prin corelarea acestor două norme conținute în art.4 lit. d) din Legea nr. 370/2023, s-ar putea institui obligația părinților de a acționa în interesul minorului în calitatea sa de consumator, respectiv, responsabilizarea lui pentru inacțiune.

În această consecutivitate, raportată strict la obligația părintească de a acționa pe toate căile (judiciare și extrajudiciare) în vederea apărării drepturilor copiilor în calitate de consumatori, ar avea fundament juridic și norma de la art. 13 alin. 16, lit. e) din Legea RM 10/2003 (Practici comerciale incorecte). Potrivit acesteia, pentru a determina dacă o practică comercială recurge la hărțuire, constrângere, inclusiv la forță fizică sau la influență nejustificată, se ia în considerare:

e) includerea într-o publicitate a unui îndemn direct adresat **minorilor** de a cumpăra produsele promovate ori de a convinge părinții sau alți adulți să cumpere produsele promovate [10].

Situația minorului văzut ca participant la circuit civil de legiuitorului român.

În materia dreptului civil român, minorul este o persoană care se bucură de o ocrotire deosebită din punct de vedere legislativ. În sprijinul raporturilor juridice la care acesta participă Codul Civil român vine cu o serie

de reglementări amănunțite, menite să sprijine minorul atunci când acesta participă la circuitul civil în calitate de subiect de drept civil.

În primul rând, un element de diferențiere față de legislația din Republica Moldova este acela cu privire la capacitatea minorului. În ceea ce privește capacitatea de exercițiu a minorului, Codul civil român instituie o serie de reguli, diferite de cele prevăzute de legislația civilă a Republicii Moldova, și anume:

1. Minorul cu vârsta de până la 14 ani este lipsit total de capacitate de exercițiu;

2. Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se bucură de o capacitate de exercițiu restrânsă;

3. Minorul care a împlinit 16 ani, poate dobândi capacitate deplină de exercițiu înainte de majorat prin căsătorie atunci când are și acordul instanței de tutelă, sau anticipat atunci când pentru motive temeinice instanța de tutelă îi conferă această capacitate, atunci când este cazul cu ascultarea părinților și avizul consiliului de familie [4].

Cât privește legislația română în domeniul drepturilor consumatorilor, minorul este considerat a face din cea mai vulnerabilă categorie de consumatori. Acesta trebuie protejat și informat de prestatorul de servicii și agenții economici în mod corespunzător, fie în mod direct într-un mod adecvat vârstei și gradului de maturitate al minorului, fie în mod indirect prin intermediul părinților, care de cele mai multe ori îi reprezintă pe minori în conflictele cu aceștia.

În acest sens, potrivit art. 18 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992, consumatorii au dreptul de a fi informați, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională, în conformitate cu interesele lor, între produsele și serviciile oferite și să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinației acestora, în deplină securitate“ [11].

Drept concluzie, intenționăm a scoate în evidență ideea potrivit căreia, cadrul normativ actual în materia protecției copiilor și cel al protecției consumatorului conține unele norme ce ar fundamenta juridic posibilitatea obligării părinților de a acționa în cazul încălcării drepturilor copiilor minori aflați la întreținere, însă nu prevede expres această impunitate. Prin urmare, ținând seama de vulnerabilitatea specifică a capacității minorului de a înțelege valoarea actelor juridice ce le poate încheia de sine stătător, dar și de abundența practicilor comerciale abuzive, actualmente s-ar impune pregătirea cadrului normativ necesar obligării părinților de a acționa pe toate căile, în vederea apărării intereselor copiilor, inclusiv în raporturile în care deține calitatea de consumator.

Referințe bibliografice:

1. Albu Ioan. Dreptul Familiei. București: Ed. Didactică și Pedagogică, 1975, p. 310.
2. Ardelean G. The special feature of the institution's capacity to exercise a natural person after the legislation of the Republic of Moldova. *Fiat Iustitia*, no. 1/2019, p. 43-59.
3. Codul Civil al Republicii al Moldova, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 22.06.2002, nr. 82-86.
4. Codul Civil al României. *Monitorul Oficial*, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.
5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr. 225 di, 03.05.2003. *Monitorul Oficial* nr. 285-294 din 03.08.2018.
6. Codul familiei, nr. 1316 din 26-10-2000. *Monitorul Oficial* Nr. 47-48 din 26.04.
7. Convenția ONU privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20.11.1989, ratificată Hotărârea Parlamentului RM, nr. 408-XII din 12.12.1990.
8. Filipescu I.P., *Tratat de Dreptul Familiei*, București: All Beck, 2001, p. 443
9. Lege nr. 370 din 30.11.2023 privind drepturile copilului. *Monitorul Oficial* Nr. 488-491 din 21.12.2023.
10. Lege privind protecția consumatorilor, nr. 105 din 13.0.2003. *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* Nr. 122-124.
11. Ordonanța Guvernului nr. 21/1992. În: *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007.
12. Partea I nr. 208 din 28 martie 2007 , intrat în vigoare de la 28 august 1992.
- Prutean T. Obligația părinților de a-și întreține copiii minori. În: *Revista Națională de Drept*, nr. 12/2016, p. 52, pp. 50-57.